

吸 Na⁺ 速率

一、意义

检测盐胁迫下，根实时吸收钠离子的速率。

二、研究案例

1、*Cell Reports* 山农吴长艾 / 郑成超 & 华中农大团队: SOS2 通过磷酸化 NRT1.2 抑制钠吸收, 增强植物耐盐性

通讯作者: 山东农业大学 吴长艾、郑成超; 华中农业大学 李春龙

所用 NMT 设备: 耐盐机制分析仪 (MechLyzer[®]) (SMP300 系列, 中国旭月 / 美国 YOUNGER)

使用非损伤微测技术 (NMT) 检测了拟南芥根部的 Na⁺ 转运速率。实验结果显示, NRT1.2 过表达株系 (1.2OE#1) 的根部表现出较低的 Na⁺ 吸收速率, 而 *nrt1.2-1* 突变体的根部则表现出比野生型更高的 Na⁺ 吸收速率, 因此该结果表明 NRT1.2 在体内促进 Na⁺ 的吸收。这一结果直接支持了 NRT1.2 作为 Na⁺ 导入器的功能, 并与其在盐胁迫下负调控拟南芥耐盐性的表型一致, 为后续 SOS2 介导的磷酸化调控机制提供了体内实验依据。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考

doi:10.5281/zenodo.18344722